

Příprava odborníků pro výzkum, vývoj a inovace

Roční monitoring: 2024

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Použité agregace oborových skupin vzdělání

Humanitní a sociálněvědní obory

- Vzdělávání a výchova (ISCED 1)
- Umění a humanitní vědy (ISCED 2)
- Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy (ISCED 3)

Přírodovědné obory

- Přírodní vědy, matematika a statistika (ISCED 5)

ICT obory

- Informační a komunikační technologie (ISCED 6)

Technické obory

- Technika, výroba, stavebnictví (ISCED 7)

Zemědělské obory

- Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství (ISCED 8)

Zdravotní a sociální péče

- Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky (ISCED 9)

Obchod, administrativa a právo (ISCED 4) a služby (ISCED 10) jsou zahrnuty v kategorii „Ostatní“.

Oborová struktura studentů a absolventů doktorského studia

Graf 1: Podíly studujících doktorandů podle oborů

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování..

V České republice v posledních letech **klesaly počty studujících doktorandů v důsledku nepříznivého demografického vývoje**. Z 23,9 tisíce studujících doktorandů v roce 2015 klesl jejich počet na 18,3 tisíce v roce 2024.

Značný pokles počtu doktorandů zaznamenaly humanitní a sociálněvědní a především technické obory. I přes demografický pokles se z mírného nárůstu počtu doktorandů a doktorandek těšily přírodovědné a zdravotnické obory.

Vývoj počtu absolventů doktorského studia s určitou mírou zpoždění kopíruje vývoj počtu studentů při zohlednění úspěšnosti studia. V roce 2024 došlo ke zvrácení negativního trendu v podílu absolventů technických a zemědělských oborů.

Graf 2: Podíly doktorských absolventů podle oborů

Kontinuální pokles zaznamenávají humanitní a sociálněvědní obory, které v roce 2024 vchovaly 21 % absolventů.

Podíl doktorských absolventů ICT oborů vzrostl oproti minulým letům o 1 p.b., zůstává však stále velmi nízký.

Přírodovědné obory si i přes mírný pokles počtu absolventů udržují své prioritní postavení v podílech absolventů doktorského studia.

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Prezenční a kombinovaná forma studia v doktorských programech

Graf 3: Podíl doktorandů poprvé zapsaných do prezenční formy studia podle oborů

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Doktorandi v posledních letech jednoznačně a v rostoucí míře upřednostňovali prezenční formu studia. K roku 2024 do prezenční formy ve většině oborových skupin nastupovalo více než 80 % doktorandů, v přírodovědných a zemědělských oborech je kombinovaná forma na začátku doktorského studia zcela výjimečná. Poměrně vysoký podíl nástupu do kombinované formy přetrvává na medicíně a v oborech obchod, administrativa a právo (ISCED 4) a ve službách (ISCED 10), i zde však klesá. V roce 2024 se oproti předchozím sledovaným rokům zvýšil podíl kombinované formy studia u humanitních a sociálně vědních oborech.

Do růstu podílu prezenčních doktorandů se zřejmě promítá určité uvolnění kapacit vysokých škol v důsledku demografického poklesu a v této souvislosti i větší zájem vysokých škol získat prezenční doktorandy, které školy mohou ve srovnání s distančními studenty více zapojovat do výzkumných projektů i do výuky. Rostoucí zastoupení prezenční formy lze rovněž považovat za projev snahy škol zvyšovat kvalitu doktorského studia.

Doktorské studium v mezinárodním srovnání (ČR vs. EU)

Podíl doktorandů na všech studentech VŠ je v ČR v evropském srovnání vysoký, v roce 2023 to bylo 6 % ve srovnání se 4 % v EU. Tento podíl se v ČR v posledních letech výrazněji nemění. Česko patří rovněž k zemím s nejvyšším podílem doktorandů na počtu obyvatel, což je ovlivněno také délkou studia v jednotlivých státech.

Kvantita studujících v ČR nevede k žádoucí výchově odborníků, neboť **daleko menší část doktorandů v ČR ve srovnání s jinými zeměmi EU dokončí studium absolutoriem.** Poměr mezi absolventy doktorských programů a studujícími tyto programy (míra absolvování doktorského studia) se ve srovnání s průměrem EU zlepšuje, stále je však nižší. Odstup ČR od EU byl v roce 2022 ve výši 5 p.b., v roce 2023 ve výši 3 p.b.

Nejproblematictější je situace v přírodovědných zdravotnických oborech a ICT, které nejvíce zaostávají v míře dokončování studia za úrovní EU. Naopak zemědělské obory v tomto ohledu průměr EU převyšují. Opatření zaměřená na zvýšení míry úspěšnosti ukončování doktorského studia by měla vést ke snižování odstupe ČR od EU.

Graf 4: Rozsah a kapacita doktorského studia v ČR a EU

*Podíl doktorandů na celkovém počtu studentů VŠ

Zdroj: Eurostat (educ_uoe_grad02, educ_uoe_enrt02), vlastní zpracování.

Doktorské studium v mezinárodním srovnání (ČR vs. země EU)

Graf 5: Rozsah a míra absolvování doktorského studia – mezinárodní srovnání

V porovnání s jednotlivými zeměmi EU bylo v roce 2023 Česko v **rozsahu doktorského studia** na druhém místě po Německu. V míře absolvování naopak patří v rámci EU 27 k těm horším.

Nižší **míru absolvování** než ČR vykazalo v roce 2023 dalších šest členských států EU, nejbližší je v tomto ohledu situace v Rumunsku a v Rakousku.

Nejvyšší míra absolvování doktorského studia je patná v Itálii a Francii, za kterými ČR zaostává o cca 10 p.b.

V zemích jako je Kypr a Řecko má doktorské studium při nízkém rozsahu doktorského studia i nízkou míru absolvování.

Zdroj: Eurostat (educ_uae_grad02, educ_uae_enrt02) Data za rok 2022. Vlastní zpracování.

* Podíl absolventů doktorského studia na počtu doktorandů

** Podíl doktorandů na celkovém počtu studentů VŠ

Věk v době absolvování doktorského studia

V roce 2024 se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil průměrný věk absolventů doktorského studia o 1 rok na 35,1 let. Tento vývoj je spojen s vyšším rizikem jeho nedokončení, neboť se studium posouvá do období, kdy mladí lidé začínají zakládat rodiny. To se může negativně projevit zejména v případě žen.

Mezi nejstarší absolventy doktorského studia patří absolventi medicíny, přestože se jejich průměrný věk mírně snižuje. Ve stejném věku 36,9 let absolvují i doktorandi v oboru obchod, administrativa a právo (ISCED 4) a ve službách ISCED 10). S výjimkou humanitních a sociálně vědních oborů a již zmíněných zdravotních oborů je u všech ostatních oborů patrný trend postupného „stárnutí“ absolventů.

Zvyšování věku absolventů je ovlivněno celou řadou faktorů, mezi které patří zejména zvyšování věku absolventů magisterského studia, skutečnost, že do doktorského studia nenastupují absolventi vždy ihned po ukončení magisterského stupně, či přechod většiny programů z tříleté na čtyřletou standardní dobu studia. Nejdůležitějším faktorem však je přerušování a prodlužování samotného doktorského studia.

Graf 6: Průměrný věk při absolvování doktorského studia

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Přerušování doktorského studia: obory

K přerušení doktorského studia častěji přistupují studující v kombinované formě. Tito studenti čelí problémům spojeným se sladěním časových nároků, které na ně klade souběžný výkon profese, studia a často i péče o závislé členy širší rodiny. Nejčastěji v obou sledovaných letech přerušují své studium doktorandi v zemědělských oborech, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Naopak nejméně této možnosti využívající studenti technických oborů v obou formách studia.

V **prezenční formě** se podíl přerušených studií v roce 2024 oproti roku 2015 spíše snižoval, nejvýrazněji v zemědělství, přírodních vědách a medicíně. K mírnému nárůstu došlo pouze v humanitních a společenských oborech.

I v **kombinované formě** studia se v míře přerušování studia prosadil trend k jejímu snižování. Nejintenzivněji se tento trend prosadil u zemědělských oborů, u ICT a v oborech obchod, administrativa, právo a služby.

Graf 7: Podíl přerušených doktorských studií na počtu studujících v prezenční a kombinované formě

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Přerušování doktorského studia: muži a ženy

Graf 8: Míra přerušování doktorského studia* u žen a mužů podle formy studia

V delším časovém horizontu se v přerušování doktorského prezenčního studia **prohlubují rozdíly mezi muži a ženami**. Zatímco v roce 2010 muži a ženy přerušovali v podobné míře, v dalších letech míra přerušování u žen rostla, zatímco u mužů klesala. V roce 2024 ženy přerušovaly studium téměř třikrát více než muži.

U **kombinované formy studia** byly rozdíly v přerušování studia poměrně výrazné již v roce 2010, postupem času se rozdíl prohluboval. Na počátku sledovaného období byla míra přerušování studia u žen vyšší cca o $\frac{1}{3}$ než u mužů, v roce 2024 již byla více jak dvojnásobná. Pravděpodobně zde hraje roli zvyšující se průměrný věk doktorandů a doktorandek v kombinaci s větší zátěží rodičovskými povinnostmi v případě žen.

* Poměr počtu doktorandů se všemi studii přerušenými vůči počtu studujících doktorandů
Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Přerušování doktorského studia: cizinci

Cizinci přerušují své doktorské studium v menší míře než občané ČR. V prezenčním studiu se tyto rozdíly prohloubily vlivem mírně klesajícího vývoje míry přerušování u cizinců a relativně stabilního vývoje u českých občanů.

Naproti tomu v kombinované formě studia se cizinci v přerušování studia vlivem strmějšího nárůstu míry přerušování studia přiblížili k doktorandům z ČR.

Cizinci zejména ze třetích zemí mají menší prostor k přerušení prezenčního doktorského studia, pokud na základě přijetí ke studiu získali povolení k pobytu v ČR na dobu trvání studia.

Graf 9: Míra přerušování doktorského studia* u cizinců a občanů ČR podle formy studia

* Poměr počtu doktorandů se všemi studii přerušeny vůči počtu studujících doktorandů
 Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Otevřenost doktorského studia magisterským absolventům

Graf 10: Kapacita doktorského studia podle jednotlivých studijních oborů

Poznámka: Míra je propočtena jako poměr počtu poprvé zapsaných do doktorských programů na počtu absolventů magisterských programů.

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Otevřenost doktorského studia je vymezena jako podíl poprvé zapsaných do doktorského studia na počtu absolventů doktorského studia v příslušném roce. Tuto relaci lze pojímat i jako relativní kapacitu vysokých škol vymezenou pro doktorské studium.

Nejvyšší míru kapacit doktorského studia stabilně vykazují **přírodovědné obory**, která se i přes poměrně razantní pokles v roce 2024 drží nad úrovní 50 % kapacity magisterského studia. **U ostatních oborů** se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v roce 2024 od 4 % (ISCED 4 a 10) do 20 % (zemědělské obory).

Pokles kapacit doktorského studia napříč studijními obory je ovlivněn kromě dalších faktorů i změnou financování doktorandů. Od 1.9.2025 musí měsíční příjem studentů v prezenčním formě studia dosáhnout nejméně 1,2násobku minimální měsíční mzdy, což představuje razantní zvýšení oproti předchozí úpravě (cca 25 tis. Kč vs. cca 12 tis. Kč).

Otevřenost doktorských programů vůči cizincům dlouhodobě roste. Největší dynamika je patrná u zemědělských oborů, ve kterých se podíl absolventů s cizí státní příslušností téměř ztrojnásobil v roce 2024 oproti roku 2015 a u přírodních oborů s téměř dvojnásobným nárůstem. V průměru za všechny studijní obory se podíl cizinců zvýšil cca o ¼. Setrvale nejnižší zájem mají cizinci o technické obory následované humanitními a sociálně vědními obory.

Graf 11: Podíl cizinců mezi absolventy doktorského studia

Největší část z absolvujících cizinců tvoří **občané Slovenska**, kteří nemusejí čelit výraznější jazykové ani kulturní bariéře a kteří relativně nejsnadněji nacházejí v ČR i profesní uplatnění.

Občané Slovenské republiky napříč všemi obory tvořily 32 % absolventů-cizinců. Tento průměr výrazně překračuje obor zdravotní a sociální péče, a to téměř dvakrát (62 %), ale i obor ICT, i když ne tak výrazně (43 %).

Z ostatních zemí absolvovalo doktorské studium v roce 2024 bez ohledu na obor studia nejvíce cizinců z Indie, Německa a Ruské federace, kteří tvořili 8 %, resp. 7 %, resp. 5 % všech absolvujících doktorandů - cizinců.

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Genderová struktura doktorského studia: poprvé zapsaní

Podíl žen na nově zahájených doktorských studiích v letech 2015–2024 nepatrně vzrostl ze 45 % na 46 %. Mezi oborové skupiny s výraznějším nárůstem žen patří ICT, kde však ženy společně s technickými obory tvoří stále pouze cca ¼ nově zapsaných do doktorského studia.

Ve většině ostatních oborových skupin ženy tvoří více jak polovinu zapsaných do doktorského studia. Stabilně nejatraktivnější je pro ženy obor vzdělávání a výchova.

Graf 12: Podíl žen mezi poprvé zapsanými do doktorského studia

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

S tím, jak se zvyšuje podíl žen na celkovém počtu studujících doktorské studium, zvyšuje se i jejich podíl na celkovém počtu absolvujících. Dynamika podílu žen na počtech absolventů je výraznější než dynamika jejich podílu na počtu studujících.

V roce 2024 se napříč všemi obory zvýšil podíl žen na celkovém počtu absolventů ze 44 % v roce 2015 na 49 %.

Tento pozitivní trend je však patrný pouze u několika málo oborů, především u společenských věd, služeb, technických oborů a ICT. U ostatních šesti z celkového počtu deseti sledovaných oborů se podíl žen naopak snížil. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u zemědělských oborů.

Graf 13: Podíl žen mezi absolventy doktorského studia

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Úspěšnost dokončování doktorského studia: vývoj v čase

Vývoj úspěšnosti dokončování doktorských studií je sledován podle roku zahájení studií a stavu těchto studií k 31.12.2024. Za téměř konečné lze v zásadě považovat údaje o studiích, které byly zahájeny do roku 2016, neboť studium by mělo trvat maximálně dvojnásobek standardní doby studia, tedy ve většině případů osm let.

Míra úspěšnosti dokončování doktorského studia je v ČR dlouhodobě na nízké úrovni. **Více než 60 % doktorských studií v ČR končí neúspěšně.** Tato situace se v posledních letech spíše zhoršuje, o čemž svědčí údaje za roky zahájení studia 2010–2017, kdy se podíl ukončených studií bez absolvování zvýšil ze 60 % na 76 %. I když několik málo studentů v roce 2024 ještě pokračuje ve studiu, jejich případné úspěšné ukončení studia výrazně neovlivní uvedené hodnoty.

Dokončení většiny doktorských studií trvá déle než je standardní doba studia. Například u studií započatých v roce 2020 převažují aktivní studia nad absolvovanými, ačkoli již čtyřletá standardní doba studia již v roce 2024 uplynula.

Graf 14: Stav doktorských studií k 31.12.2024 podle roku zahájení studia

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Úspěšnost dokončování doktorského studia: srovnání univerzit

Graf 15: Podíl studentů s úspěšným dokončením doktorského studia na hlavních českých univerzitách (stav k 31. 12. 2024, rok zahájení 2016)

*PRU = předpokládaný rok ukončení

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Celkem na českých vysokých školách do konce roku 2024 úspěšně absolvovalo 40 % doktorandů, kteří studium zahájili v roce 2015. Avšak pouze 7 % to dokázalo ve lhůtě předpokládaného roku ukončení studia (PRU), dalších 9 % ve lhůtě o jeden rok delší (PRU+1) a 24 % ještě později.

Míra úspěšnosti se mezi jednotlivými univerzitami značně odlišuje. Nejlépe si v tomto ohledu vedli doktorandi z Vysoké školy chemicko-technologické (57 %), z Jihočeské univerzity (46 %) a z Veterinární univerzity Brno (46 %). Vysoký podíl absolvování na jiné VŠ u Veterinární univerzity Brno souvisí s odchodem farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu v roce 2021.

Poměrně hluboko pod průměrnou mírou úspěšnosti (41 %) se nachází Vysoká škola ekonomická (28 %) a Západočeská univerzita v Plzni (30 %).

Úspěšnost dokončování doktorského studia: oborové skupiny

Mezi oborovými skupinami mají nejvyšší úspěšnost dokončování doktorského studia přírodní vědy (49 %) a zemědělské obory (48 %). Z celkového průměru ještě ve větší míře vybočují pedagogické obory (45 %).

Naopak pod průměrem se nacházejí především ICT obory a umění a humanitní vědy. U obou těchto oborů praxe zřejmě neocení očekávaným způsobem dosažení vědecké hodnoty, motivace studentů k úspěšnému završení doktorského studia je tak oslabená.

Graf 16: Podíl studentů s úspěšným dokončením doktorského studia podle oborů (stav k 31. 12. 2024, rok zahájení 2016)

Metodická poznámka:

Údaje jsou pouze přibližné. Vzhledem k tomu, že dostupná data o úspěšnosti nejsou tříděna podle ISCED, vycházelo se z míry úspěšnosti jednotlivých fakult, které byly buď celé nebo jejich části přiřazovány do jednotlivých oborů ISCED. Data zahrnují pouze veřejné vysoké školy.

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní zpracování.

Možnosti uplatnění absolventů doktorského studia ve výzkumu a vývoji

Absolventi doktorských programů jsou vzděláváni pro výkon náročných výzkumných a vývojově inovačních činností. Proto je sledován vztah mezi počtem absolventů doktorského studia a počtem pracovních míst pro výzkumné pracovníky vyjádřeným počtem výzkumných pracovníků přepočtených na plnou pracovní dobu (FTE).

Nejnižší počet absolventů doktorského studia ve vztahu k počtu výzkumných pracovníků (FTE) je stabilně v **technických oborech**. Na tisíc výzkumných pracovníků připadalo v roce 2024 22 absolventů oboru, což představuje problém pro rozvoj technologicky náročných výrobních a na ně navázaných sofistikovaných technických služeb. Tito absolventi spolu s absolventy přírodovědných a ICT oborů budou oproti absolventům ostatních oborů čelit nejmenším problémům při hledání uplatnění ve výzkumu a vývoji.

Naopak absolventi sociálně vědních a humanitních oborů budou čelit vyšší konkurenci při hledání uplatnění v takto zaměřeném výzkumu a vývoji.

Graf 17: Počet absolventů doktorského studia připadajících na tisíc výzkumníků v oborech

* Včetně vzdělávání, obchodu, administrativy a práva.

Absolventi oborové skupiny Služby nejsou zahrnuti.

Zahrnuty všechny čtyři sektory (podnikatelský, vládní, vysokoškolský, a soukromý neziskový).

Zdroj: MŠMT: Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR; ČSÚ: Ukazatele výzkumu a vývoje za ČR. Vlastní zpracování.

Zaměstnanost v profesích blízkých k výzkumu a vývoji

Graf 18: Profese blízké k výzkumu a vývoji (R&D) – podíl z celkové zaměstnanosti v ČR

Poznámka: graf zobrazuje údaje o hlavním zaměstnání.

Zdroj: ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil.

V profesích, které mají nejbližší k výzkumným a vývojovým (R&D) činnostem, došlo v ČR v letech 2014–2024 k podstatnému nárůstu zaměstnanosti. Zdaleka nejvíce se na tomto vývoji podílel nárůst počtu pozic pro softwarové vývojáře. K mírnému nárůstu došlo také u specialistů ve společenských a humanitních, vědách, matematiků a biologů a také specialistů v technických a přírodovědných oborech.

Podíl osob s hlavním zaměstnáním na pozicích vysokoškolských učitelů a manažerů v R&D je za sledované období stabilní.

Profesní uplatnění absolventů doktorského studia

Zhruba polovina absolventů doktorského vzdělání pracuje v profesích, které zahrnují výzkumné a vývojové činnosti nebo jsou k R&D blízké. Míra uplatnění Ph.D. absolventů v těchto profesích zůstávala v letech 2014–2024 stabilní při souběžném nárůstu počtu osob s doktorským vzděláním. Díky nárůstu zaměstnanosti v R&D a jim blízkých profesích proto nedochází ke zhoršování vyhlídek na adekvátní pracovní uplatnění doktorských absolventů.

Jen z velmi malé části se na zaměstnanosti Ph.D. absolventů podílí profese softwarových developerů. Dynamicky se rozvíjející oblast vývoje software tedy prozatím nevytváří mnoho pracovních míst, v nichž by se uplatnily kompetence absolventů doktorského studia.

Graf 19: Hlavní zaměstnání osob s doktorským vzděláním v ČR

Zdroj: ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil.

Zpracoval Národní vzdělávací fond, o.p.s.

v rámci projektu STRATIN+

www.nvf.cz

observatory@nvf.cz